

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

BEDARIA INIDAL AMEROL, MAFil, PhD

Associate Professor IV
AMSC, Graduate School department Dean
Adiong Memorial State College
Lanao del Sur, BARMM, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18815241

Rurok na Hinubog ng Luha

Sinabi nilang ako'y babagsak,
pinagtawanan ang pangarap kong mataas.
Sa likod ng ngiti, may bulong na matalim;
sa likod ng palad, may matang
naghihintay sa aking pagdilim.

Ako'y nadapa, ni isang kamay
walang umalalay;
tanging katahimikan ang yumakap,
singlamig ng gabing walang bituin.

Ngunit mula sa abo, ako'y tumindig,
ginawang hagdan ang bawat pangungutya,
at batong ipinukol,
itinayo kong lakas at paninindigan.

Ngayon, mula sa rurok,
naroon pa rin silang mapait,
walang pagbabago ang tingin at puso.
Ngunit wala na akong galit.

Sapagkat sa bundok ng katahimikan
natagpuan ko ang tunay na halaga:
tagumpay na pinanday,
hindi ng palakpak ng iba,
kundi ng apoy ng sariling luha,
luha na inakay
ng Poong Maykapal.